

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA QIYOSIY-TIPOLOGIK TADQIQ, ULARNING O‘RGANILISHI

R.Y.Xudoyberganov,
UrIU bo‘lim boshlig‘i, f.f.n., dots.v.b.

G.A.Rahimova,
UrIU 2-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19967669>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida qiyosiy-tipologik tadqiqotlarning nazariy asoslari hamda ularning tilshunoslikdagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ikki tilning leksik, frazeologik va strukturaviy xususiyatlari o‘zaro qiyoslanib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlanadi. Shuningdek, tillararo aloqalar, terminologik boyish jarayonlari va zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari nuqtayi nazaridan ushbu tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: qiyosiy, tipologiya, umumiylik, xususiylik, frazema, frazeologiya, tillar leksikasi, terminologiya.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы сравнительно-типологических исследований в узбекском и английском языках, а также их место в лингвистике. В процессе исследования сравниваются лексические, фразеологические и структурные особенности двух языков, выявляются их общие и отличительные черты. Также освещается научно-практическая значимость этих исследований с точки зрения межъязыковых связей, процессов терминологического обогащения и направлений современной лингвистики.

Ключевые слова: сравнительный анализ, типология, общность, частность, фразеология, лексика языка, терминология.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of comparative-typological research in Uzbek and English, as well as their role in linguistics. In the course of the research, the lexical, phraseological, and structural features of the two languages are compared, and their commonalities and differences are identified. It also highlights the scientific and practical significance of these studies from the perspective of interlingual relations, processes of terminological enrichment, and modern linguistic directions.

Keywords: comparative, typology, generality, particularity, phraseology, phraseology, language lexicon, terminology.

Kirish. Hozirgi ilmiy-texnika va boshqa qator sohalarning rivojlanish davrida barcha fanlar qatori tilshunoslik ham rivojlanib bormoqda. Tilshunoslikning boshqa fanlar bilan bog‘lanishi borasida yangi sohalar vujudga kelmoqda. Tilshunoslik fani bilan boshqa fanlar orasida mustahkam “ko‘prik” yaratilmoqda. Tilshunoslik fanining boshqa ijtimoiy va texnika fanlari bilan aloqasi haqida qiziqarli va ba‘zan munozarali fikrlar aytilmoqda. Aslida, tilshunoslik fanining ko‘p qirraliligi, uning falsafa, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika, biologiya kabi fanlar bilan bog‘liqligi hech shubhasizdir. Chunki til asosan ijtimoiy-sotsiologik hodisa bo‘lib,

jamiyatning taraqqiyoti natijasida asta-sekin takomillashib borishi haqida, tilning odam psixologiyasiga xosligi, uning talaffuzi va eshitilishi fiziologik va akustik jarayonligi, uni o'rganish uchun boshqa fanlar singari pedagogika, psixologiya va metodikadan foydalanish zarurligi haqida juda ko'p gapirilgan.

Biroq keyinchalik bu fanlarning o'zaro aloqasi natijasida sotsiolingvistika, psixolingvistika, paralingvistika, etnolingvistika, matematik lingvistika, neyrolingvistika, antropotsentrik tilshunoslik kabi yangi sohalar kelib chiqdi. Endilikda tilshunoslik oddiygina til haqidagi fan emas, balki murakkab, ko'p qirrali va ko'p sohali fan sifatida qaralmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzu doirasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek va ingliz tillarining qiyosiy-tipologik jihatlari, ayniqsa frazeologiya va leksika sohalarida yetarli darajada o'rganilgan. Xususan, somatik frazeologizmlar, strukturaviy va funksional xususiyatlar bo'yicha olib borilgan izlanishlar tillararo umumiylik va farqlarni aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. O'zbek tilshunosligida frazeologik birliklarning shakllanishi, semantikasi va uslubiy qo'llanishiga oid tadqiqotlar keng yoritilgan bo'lsa, xorijiy tadqiqotlarda qiyosiy yondashuv ustuvorlik qiladi. Shu bilan birga, ikki tilni bevosita qiyosiy-tipologik aspektda kompleks o'rganishga oid ishlar nisbatan kamligi ushbu yo'nalishda qo'shimcha izlanishlar olib borishni talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tipologik metod asosiy usul sifatida qo'llanilib, o'zbek va ingliz tillaridagi frazeologik birliklar strukturaviy va semantik jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, tavsifiy, komponent tahlil va kontrastiv metodlardan foydalanilib, tillar o'rtasidagi umumiylik va xususiyliklar aniqlashtirildi. Olingan natijalar ilmiy manbalar asosida tizimli ravishda umumlashtirildi.

Tahlillar va natijalar. Dunyo tilshunosligida, turli oilalarga, tuzilishlarga xos tillarni bir-biri bilan qiyoslab o'rganish dolzarb muammolardan hisoblanib, mazkur yo'nalish tilshunoslik sohasining rivojida katta ham amaliy, ham nazariy, ham ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunga kelib jahon hamjamiyatida o'zbek tili mavqeining oshib borayotganini kuzatish mumkin. Ayni chog'da xorijiy til qonuniyatlari, hodisalarini o'zbek tili bilan bog'lab o'rganish muhim vazifa bo'lib kelmoqda. Mazkur disertatsiya ishimiz ilmiy nuqtayi nazardan o'zbek va ingliz tillari tipologiyasini rivojlantiradi, jumladan, boshqa noqardosh tillarni qiyosiy-tipologik jihatdan o'rganishda ham katta ilmiy hissa bo'lib qo'shiladi.

Bugungi kunda dunyo tilshunosligida o'zbek va ingliz tillarining umumiy xususiyatlari, frazeologizmlarning ma'no hamda tuzilishiga ko'ra jihatlari atroflicha o'rganilib kelinmoqda. Shuningdek, tanlangan ikki tillar bilan bog'liq o'ziga xos

lisoniy xususiyatlarga oid ma'lumotlar ham tahlil etilmoqda. Biroq bir vaqtning o'zida ikki tilni qiyosiy-tipologik aspektda tadqiq etish XXI asrdagi o'zbek tilshunosligining yangi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunday vaziyat ingliz tilini ona tili bilan qiyoslab o'rganishni, tillarga xos umumiylik va xususiylikni aniqlashni, qolaversa, ulardagi yaqinlashtiruvchi, nisbatan yaqinlashtiruvchi va uzoqlashtiruvchi til faktlarini o'rganish zaruratini belgilaydi.

Har bir tilning taraqqiyoti ma'lum jamiyat ijtimoiy strukturasi bilan bog'liq. Ijtimoiy shakllanish kishilik jamiyati taraqqiyotida qanchalik murakkab bo'lsa, tilning ijtimoiy funksiyasi ham shunchalik murakkab va shu bilan birga, o'sha tilning strukturasi ham murakkab, har xil va boyroqdir. Til ijtimoiy funksiyasining ancha murakkabligi uning hamma bosqichlaridagi taraqqiyotini ko'rsatadi va uning takomillashuvi va boy terminologiya hamda o'zgaruvchan grammatik strukturaga ega bo'lgani juda rivojlangan tilga aylanishiga yordam beradi.

Har bir til, unda gapiruvchilar qanday past ijtimoiy darajada bo'lmasin, tarixiy sharoitning o'zgarishi va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi bilan shartlangan yuqori darajada rivojlangan va takomillashgan tilga ega bo'la oladi. Konkret tillar tipologiyasidagi struktural o'zgarishlar juda sekin, bilish qiyin bo'lgan yangi elementlarning barcha til bosqichida hosil bo'lgan va kelgusi taraqqiyotida ichki sabablar va tashqi sharoitlar ta'sirida to'planuvchi jarayonlarni aniqlashga yordam beradi. Biroq, xalqlar va tillarning rivojlanish tarixida ba'zan shunday tarixiy sharoitlar vujudga keladiki, ularning ta'sirida alohida tillarning ijtimoiy funksiyalari juda kengayadi. Tillar tezlikda qayta qurilishga ega bo'ladi, yangi sharoitga moslashadi va bunda tillardagi tipologik o'zgarish jarayonlari shu sharoitda o'z tipologiyasida ko'p o'zgarishlarga uchramasa ham ancha ko'zga ko'rinib qoladi.

Masalan, so'nggi yillarda turli tillardagi turli sohalarga doir terminlar shiddat bilan kirib kelayotgani, yangidan-yangi so'zlar-terminlarning paydo bo'lishi, ularning o'zaro munosabatlari, farqli, o'xshash hamda umumiy jihatlarini o'rganishni taqozo qilmoqda.

Tillarning leksikasi va terminologiyasidagi rivojlanish quyidagilarda ko'rinadi:

- kishilar ongida yangi tushunchalarning hosil bo'lishi natijasida ularni ko'rsatuvchi, to'g'ri olingan so'zlardan tashqari, o'sha tilga xos o'zining ma'no sistemasini kengaytirgan so'zlarning ishlatilishi; bu ko'proq so'zlarning ma'no sistemasini o'zgarishiga sabab bo'ladi;
- eski so'zlarning ma'nosi kengaydi;
- boshqa tillardan kirgan so'zlar bilan aloqador ravishda yangi ma'nodagi qo'shma sinonimik qatorlar va so'z variantlari hosil bo'ldi;
- yangi tipdagi terminlar vujudga keldi;
- boshqa tillardan kirgan so'zlar keng qo'llana boshladi.

Adabiy tillarning leksikasi va terminologiyasi bilan uzviy aloqada tillarning fonetik sistemasida ham ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Masalan, tillararo munosabatlarning kuchayishi, xalqaro hamkorliklarning yo'lga qo'yilishi natijasida yangidan-yangi so'zlar-terminlar kirib keldi va bu o'zbek tilining fonetikasi tarkibini rasman o'zgartirmagan bo'lsa-da, og'zaki nutqda, talaffuzda o'z aksini topmoqda: **IT** (*AYTI*), **KPI** (*KIPYAY*), **TV** (*TIVI*) va boshqalar.

Ikki yoki undan ortiq tillarning kelib chiqishidan qat'iy nazar qiyoslanishi har doim ham ona tili bo'lmagan tilning o'qitilishi jarayonida ma'lum faktlarni ifodalashda asosiy vazifa bo'lib kelgan. Umuman olganda qiyoslanayotgan tillar orasidagi farqlar orqali taqqoslanayotgan manbalarga asoslangan. Tipologik tadqiqotlar dunyodagi tillarning izomorfizmi (barcha tillarga xos umumiy ma'lumotlar) va allomorfizmini (ma'lum guruhdagi tillargagina xos bo'lgan ma'lumot yoki belgilar) tahlil qilishga jalb qilingan. Shunday ekan, har ikkala metodikaning maqsadi umumiy planning o'zida (umumiy va yakka holdagi) qiyoslanayotgan tillardagi qiyoslanayotgan birliklar va aloqalar orasidagi strukturali farqlar va aynan o'xshashliklar umumiy va alohida ko'rinishda namoyon bo'ladi. Albatta, bu holat biz qiyoslab o'rganayotgan o'zbek va ingliz tillaridagi frazemalarda ham ko'zga tashlanishini qayd etish lozim.

Shunday qilib, qiyosiy va tipologik metodlarning maqsad va vazifalari ko'pgina bo'limlarda mos keladi, qiyosiy metodgina o'z tabiatiga ko'ra, tilning haqiqiy qiyosiy xarakteristikasining dastlabki bosqichi, degan ta'rifning to'g'riligini tasdiqlaydi. Shuning uchun tilshunoslikka oid adabiyotlarda qiyoslash terminini tipologik metod doirasida ishlatadilar, taqqoslash terminini esa qarindosh tillarni qiyosiy o'rganish doirasida (ya'ni genetik metod borasida) qo'llaydilar.

Xulosa. Mazkur nazariyaga tayangan holda biz ushbu ishimizda taqqoslash terminidan emas, balki aynan qiyoslash terminidan foydalandik. Chunki o'zbek va ingliz tillari qarindosh tillar sirasiga kirmaydi, aksincha, o'zbek tili turkiy tillar qatoriga kirsam, ingliz tili esa hind-yevropa tillari oilasiga mansubdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азимова М.Н. Сопоставительный анализ соматической лексики и фразеологии таджикского и английского языков: Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Душанбе, 1980.
2. Долгополов Ю.А. Сопоставительный анализ соматической фразеологии (на материале русского, английского и немецкого языков): Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. – Казан, 1973.
3. Исаев А. Соматические фразеологизмы узбекского языка// Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Тошкент, 1977.
4. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Филол. фанл. доктори диссертацияси. – Тошкент, 1993.

5. Искантарова Ш. Ўзбек тили лексикасини майдон сифатида (шахс майдони): Филол. фанлари док-ри. ...дисс. автореферати. –Тошкент, 1999.
6. Жўраева Бибиш Муҳсиновна. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий – услубий кўлланиши//филол.фанл.номз.диссерт.автореф-и.-Самарқанд. 2002.
7. Каххарова Х. Фразеология Абдуллы Кадыри//Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Тошкент, 1985.
8. Маматов Абдуғафур Эшонқулович. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари // Филология фанлари доктори диссертацияси. – Тошкент, 1999.
9. Раҳматуллаев Ш. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка.//Автореф. дисс. канд. филол. наук. – М. , 1952.
10. Раҳматуллаев Ш. Некоторые вопросы узбекской фразеологии// Автореф. дисс. док. филол. наук. – Тошкент, 1966.
11. Рафиев А.Р. Структурно-функциональные свойства фразеологических единиц узбекского языка//Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Тошкент. 1982.